

अशोक की नीतियों की प्रासंगिकता : आधुनिक भारत के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. प्रज्ञा मिश्रा

सहायक आचार्य, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय पी.जी. कालेज, सैदाबाद, प्रयागराज (उ.प्र.)

शिशिर कान्त त्रिपाठी

शोधार्थी, इतिहास विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

सारांश

अशोक के सिद्धान्तों का आधुनिक युग पर क्या प्रभाव पड़ा है एवं अशोक की नीति किस सीमा तक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सामाजिक विकास के लिये सहायक सिद्ध हुई या हो सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रियदर्शी की नीतियों की छाप भारत पर अभी भी दृष्टिगोचर होती है। भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी के उपर लोक सभा में आज भी धर्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा है जो हमें भगवान बुद्ध ही नहीं, अशोक के धर्मविजय का भी स्मरण कराता है। इस प्रकार अशोक के स्तम्भों के शीर्ष भाग पर अंकित चार सिंह, जो मानो विश्व के चारों दिशाओं में निर्भयतापूर्वक धर्म की उद्घोषणा कर रहे हैं, भारतीय गणराज्य की मुहर (सील) के रूप में स्वीकार कर लिये गये हैं। इस प्रकार भारतीय गणतंत्र ने मूलतः अशोक के नीतियों को आदर्श रूप में स्वीकार किया है। बीसवीं शताब्दी के विश्वव्यापी दो महायुद्धों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शस्त्र-विजय के परित्याग एवं धर्म-विजय की उद्घोषणा तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना करके अशोक ने सही मार्ग का चुनाव किया था। अशोक एक महान स्वप्न दृष्टा था और उस स्वप्न को साकार करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। वह एक ऐसे विश्व का स्वप्न देखता था जिसमें सब लोग एक ही परिवार के सदस्यों के समान मिल जुलकर एवं प्रेम भाव से रहें। इस स्वप्न का पूर्ण होना भले ही अभी दूर की बात है। परन्तु लोग अब इस बात की आवश्यकता शनैः शनैः समझ रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में जब मानवता युद्धों की बर्बरता, साम्प्रदायिकता एवं जातीयता के घृणित संघर्षों के परिणाम स्वरूप सिसकियां भर रही हैं, अशोक के नैतिक सिद्धान्तों का पुन अध्ययन एवं मूल्यांकन अनिवार्य हो गया है।

बीज शब्द: अभिलेखों के महत्व, लोककल्याण, नैतिक नियम, धार्मिक असहिष्णुता, अहिंसा

प्रस्तावना

विश्व के सम्मुख अशोक की छवि मात्र एक कुशल प्रशासक की ही नहीं वरन् एक महामानव के रूप में भी है। उसने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को ऐसा मानवीय मौड़ दिया जिसमें कूटनीति से प्रसूत राजनीति लोकमंगलकारी नीति में परिवर्तित हो गयी। विश्व की राजनीति को यह अशोक की मौलिक देन है। आज भी विश्व में जिन उद्देश्यों को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है और वह जिन सिद्धान्तों का आश्रय लेकर विश्व में शान्ति की स्थापना तथा मानव जाति के विकास के प्रयत्न में लगा है। वे सिद्धान्त नवीन न होकर अशोक के आदर्शों के सिद्धान्तों पर आधारित प्रतीत होते हैं। अशोक तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के 'सिद्धान्तों की यह सदृश्यता अशोक को और भी गौरव प्रदान करती है।¹

परम्परा एवं रूढिवाद में जकड़े हुये भारत में यह अशोक का ही साहस था कि उसने प्राचीन गलत धारणाओं एवं कुत्सित मूल्यों को चुनौती दी। मिथ्या एवं आडम्बर युक्त निरर्थक क्रिया कलापों का विरोध किया। धर्म को केवल पूजा-पाठ की सामग्री न मानकर उसे आचरण एवं चरित्र की आधारशिला पर रखा। उसने धर्म के द्वारा मानव जाति में परस्पर उचित सम्बन्धों की स्थापना का प्रयास किया। मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में एक नई नैतिक

कान्ति आयी। यह कहां तक समस्त देश को प्रभावित कर सकी, यह कहना कठिन है, किन्तु कलिंग युद्ध के बाद अशोक के राज्य में दीर्घकालीन युद्ध-विरति एवं शान्ति की स्थापना इस बात की परिचायक है कि अशोक को पर्याप्त सफलता मिली थी। भारतीय इतिहास में अशोक का यह काल स्वर्ण काल माना जायेगा। जब देश लगातार तीस वर्ष युद्ध से मुक्त रहा। यह अशोक की नीतियों की ही सफलता थी और कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। देश में इस शान्ति और स्थिरता के कारण सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति हुई।

कलिंग युद्ध ने अशोक को एक नयी दृष्टि दी और नये मानवीय मूल्य उजागर हुए। उसने मेरी घोष के बदले धर्म-दुंदुभि बजायी। कलिंग युद्ध की भीषणता के समबन्ध में वह कितने मर्मस्पर्शी शब्दों में कहता है कि उसी मुसीबत का सौवा भाग वा हजारहवां भाग भी मनुष्यों को पुनः भुगतना पड़े तो उससे उन्हें अत्यधिक दुःख होगा² अशोक पर कुछ इतिहासकारों का आरोप है कि उसकी नीति के कारण भारत शक्तिहीन हुआ। उनका कहना है कि धर्मविजय की नीति अपनाने के परिणाम स्वरूप, आध्यात्मिक दृष्टि से भले भारत की उन्नति हुई हो, परन्तु राजनैतिक दृष्टि से यह नीति विनाशकारी सिद्ध हुई³ राय चौधरी और अन्य विद्वानों ने अशोक की धर्म विजय की नीति को, सैनिक दृष्टि से भारत को कमजोर बनाने में उत्तरदायी बताया है⁴ इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि अशोक की अहिंसक नीति के कारण ही उसक तुरन्त बाद उसका साम्राज्य टूटने लगा। हमारी समझ में यह आरोप मिथ्या धारणा पर आधारित है। अशोक के अभिलेखों से क्या प्रमाणित होता है? हम देखते हैं कि अशोक ने किसी भी शिला अभिलेख में यह संकेत नहीं किया है कि वह अब सेना को समाप्त करना चाहता है। इतना ही नहीं उसने मृत्यु दण्ड भी अपने शासन में समाप्त नहीं किया था⁵ अहिंसा को अशोक ने इसलिये नहीं अपनाया कि वह उसका अन्धविश्वासी था, बल्कि वह व्यक्तिगत रूप से यह विश्वास रखता था कि परस्पर सद्भाव एवं अहिंसक व्यवहार एवं विचारों के प्रयोग में ही समाज की भलाई है और इसीलिये उसने अपने शासन द्वारा नैतिक मूल्यों का अत्यधिक प्रचार प्रसार किया।

अभिलेखों में अशोक कहीं भी कमजोर शासक के रूप में नजर नहीं आता। बल्कि, वह मैत्री भावना से ओत-प्रोत होते हुये भी एक प्रभुत्वशाली शासक के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जब वह वनवासियों को तेरहवे शिला अभिलेख में चेतावनी देता है कि वे अपने किये हुये अपराधों पर सोचे और वह उन्हें केवल वहां तक क्षमा कर सकता है जहां तक वे क्षमा के योग्य है, इससे अधिक नहीं⁶ वस्तु स्थिति यह है कि परवर्ती काल में अशोक के बाद जो राजा हुये वे कमजोर थे। अशोक के बाद जो शासक हुये उनकी अशोक से तुलना ही नहीं की जा सकती है। अशोक के बहुमूल्य गुणों एवं व्यापक जनकल्याणकारी दृष्टि से वे वंचित थे। अशोक के समक्ष एक ही आदर्श था जिसे उसने सदैव अपने सामने रखा। वह था जनकल्याण एवं नैतिक मूल्यों की स्थापना। यदि अशोक के परवर्ती राजाओं ने भी अशोक के समान ही उद्यम किया होता एवं उसकी जनहित कार्य नीति अपनायी होती तो भारत के भविष्य की राजनीति कुछ भिन्न ही होती⁷ वास्तव में अशोक की युद्ध-विजय के स्थान पर धर्म-विजय की नीति ही थी जिसने भारत के पड़ोसी देशों से अच्छे सम्बन्ध बनाने में योगदान किया। अशोक की युद्ध विरति की नीति कोई नई नहीं थी। अच्छे शासक के लिये तो उसे अपनाएने में ही भलाई है। महाभारत के शान्ति पर्व में भी कहा गया है- 'वर्जनीयं सदा युद्ध राज-कामेन धीमता'⁸ अर्थात् राज्य की इच्छा करने वाले बुद्धिमान् शासक को युद्ध से सदैव विरत होना चाहिये। सिंहल-देश इसी धर्म-विजय के कारण भारत के समीप आया एवं बौद्ध धर्म द्वारा वहां भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। अशोक यदि युद्ध द्वारा लंका पर विजय प्राप्त करता तो आज कदाचित्त भारत के साथ लंका का सम्बन्ध कुछ और ही होता। इस प्रकार अशोक की नीति ने लंका ही नहीं अन्य बौद्ध देशों में भी भारतीय संस्कृति को फैलाया।

यह हमारी गलत धारणा होगी यदि हम यह समझें कि शान्ति की नीति राष्ट्र को कमजोर बनाती है एवं युद्ध नीति तथा सैनिक बल द्वारा ही राष्ट्र मजबूत होता है। राष्ट्र के अवनति के तो कई कारण होते हैं। बल्कि, जब देश में शान्ति और स्थिरता आती है तभी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति होती है तथा शासन सुचारू रूप से चलता है। व्यापार, कृषि आदि कार्य युद्ध के अभाव में ही सतत् रूप से चलते हैं और देश समृद्ध होता है। अतः अशोक पर भारत को कमजोर बनाने को आरोप सर्वथा निराधार है। पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीति भी शान्ति और सद्भावना पर आधारित थी। वे भी अशोक के नैतिक मूल्यों से प्रभावित थे। इधर हमने देखा कि महात्मा गांधी ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा का मार्ग अपना कर इस देश में जन कान्ति लायी और बिना सैन्य बल से एक सशक्त विदेशी शासक को भारत छोड़ने के लिये विवश कर दिया और इस प्रकार भारत विदेशी शासन से मुक्त हुआ।

अहिंसा का अर्थ कायरता या कमजोरी नहीं। अहिंसा में धीरता, वीरता एवं दृढ़ता विद्यमान होती है। उसमें वह आत्म बल होता है जो शत्रु के हिंसक भावों को भी निरस्त करने में सफल होता है। उसमें दुष्टों से प्रतिकार या प्रतिशोध लेने की भावना नहीं वरन् दुष्ट के हृदय को परिवर्तित कर उसमें मानवीय सद्गुण-दया, प्रेम, सदाशयता, करुणा आदि को प्रस्थापित करण की प्रेरणा होती है। अहिंसक शत्रु का दमन नहीं करता है, शत्रु के दुर्भावों का दमन करता है। अशोक ने यही करने का प्रयास किया और आधुनिक युग में गांधी जी ने उस सूत्र को फिर उठाया और सफल रहे। बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि भलाई से, बुरे व्यक्ति को भी भला मनुष्य बना देना सही अर्थ में अहिंसा है, यही वास्तव में नैतिक धर्म है।

अशोक ने अपने प्रशासन में राजनीति को एक नया मोड़ दिया, उसने यह अनुभव किया कि परस्पर भय एवं सन्देह की प्रवृत्ति से शासन नहीं चल सकता। न ही इस प्रवृत्ति द्वारा पड़ोसी राज्यों से शान्ति स्थापित की जा सकती है। उसने परम्परागत साम, दाम, दण्ड, भेद की कूटनीति का परित्याग कर, राष्ट्र को सैनिक या राजनीतिक दाति पहुंचाते हुये, देश और विदेश में धर्म-विजय की उदार नीति अपनायी। इस नीति ने शान्ति, विकास एवं समृद्धि के रूप में नये आयाम दिये तथा भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध सुदृढ़ हुये। अशोक ने एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को अलग करने वाले अवरोधक विश्वबन्धुत्व के सन्देश द्वारा समाप्त किये। उसने अपने पराये में कोई अन्तर नहीं माना। शताब्दियों पहले ही प्रियदर्शी अपने उदार नीति एवं जनकल्याणकारी कार्यों के कारण अपने समय से बहुत आगे था। उसने जनकल्याणकारी कार्यों का क्षेत्र केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं रखा किन्तु विश्व बन्धुत्व के विचार ने उसे दूसरे देशों में भी कल्याणकारी कार्यों के लिये देश की सम्पत्ति का कुछ भाग लगाने की प्रेरणा दी।⁹ जैसा हम जानते हैं कि उसने मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा का प्रबन्ध पड़ोसी राज्यों में भी किया था।

भारत में कई राजा और सम्राट हुये परन्तु अशोक सदृश शासक होना दुर्लभ है जिसने 'सर्वलोक कल्याण अपना आदर्श रखा था। अशोक ने समाज के कल्याण के लिये कई प्रकार के सार्वजनिक कार्य किये। वह स्वयं बताता है कि दोपायों (मनुष्यों), चौपायों (पशुओं) तथा पक्षियों और जलीय जीवों के लिये मैंने अनेक प्रकार के उपकारी कार्य किये हैं।¹⁰ वहीं वह बताता है कि इन जीवों के हित सुख के लिये मेरे द्वारा अनेक कार्य किये गये हैं। अशोक द्वारा प्राणियों के हित सुख के लिये कौन-कौन से शुभ कार्य किये गये थे, इसका विवरण हमे स्तम्भ अभिलेख सात में प्राप्त होता है, जहां वह बताता है कि उसने मनुष्यों और पशुओं को छाया प्रदान करने के लिये सड़कों पर वटवृक्ष लगवाये तथा आम्रवाटिका लगवायी। आध-आध कोस पर कुंए खुदवाये तथा विश्रामगृह बनवाये जिसे इन्हें सुख एवं आराम उपलब्ध हो सके।¹¹ द्वितीय शिला-अभिलेख में वह मनुष्यों एवं पशुओं के लिये चिकित्सालय का प्रबंध करने का भी उल्लेख करता है जिसका वर्णन हम चिकित्सा के अंतर्गत पहले कर चुके हैं।

अशोक का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना था। उसके अनुसार 'सर्वलोक-हित से बढ़कर कोई अन्य कार्य नहीं है'¹² सर्वलोक हित के लिये उत्साह (उत्थान) और कार्य सम्पादन आवश्यक है। अदम्य उत्साह एवं पराक्रम के बिना किसी कार्य में सफलता पाना असम्भव है। अशोक में अदम्य उत्साह था। वह स्वयं कहता है सभी समय में जनता का कार्य करने को तत्पर हूँ। चाहे मैं भोजनशाला में रहूँ, अवरोधन में रहूँ, शयन कक्ष में रहूँ, पशुशाला में रहूँ, विनीत (सवारी) पर रहूँ या उद्यान में रहूँ। सर्वत्र प्रतिवेदक प्रजा के कार्य की प्रतिवेदना करें।¹³ इस प्रकार अशोक सदैव प्रजा के दुःख दर्द को सुनने तथा उसे दूर करने को तत्पर रहता था। पिता अपने पुत्र का सदैव शुभ इच्छुक होता है और चाहता है कि मेरा पुत्र सदैव सुखी एवं प्रसन्न रहे। अशोक अपनी प्रजा को पुत्रवत् समझता था तथा सदैव उनकी सुख-समृद्धि का ध्यान रखता था। अशोक स्वयं कहता है 'सभी मनुष्य मेरी सन्तान के समान हैं। मैं अपनी संतान की तरह चाहता हूँ कि सभी मनुष्य ऐहलौकिक और पारलौकिक सब तरह के हित सुख को प्राप्त करें।'¹⁴

अशोक प्रजाजनों के हित सुख के लिये सदैव प्रयत्नशील था। वह एक आदर्श राजा की भांति सोचता था कि प्रजा से कर लेना एक प्रकार का ऋण लेना है। अतः उस ऋण से उन्मूढ होना आवश्यक है। प्रजा को अत्यधिक सुख पहुंचाकर ही राजा उस ऋण से उन्मूढ हो सकता है। अतः राजा का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अत्यधिक लोगों को सुख पहुंचाये। अशोक कहता है जो कुछ मैं पराक्रम करता हूँ, सो इसलिये कि प्राणियों के प्रति जो मेरा ऋण है उससे मैं मुक्ति पा सकें तथा लोगों को इस लोक में सुखी करूँ तथा परलोक में भी उन्हें स्वर्ग प्राप्त करा सकें। 'अशोक ने लोगों के हितार्थ अत्यधिक उद्योग (पराक्रम) किया था, जैसा हम पहले देख चुके हैं। यह अशोक के उद्योग का ही फल था कि जम्बुद्वीप के मनुष्यों को, जो देवों से अलग थे, उन्हें देवों से मिलाया।'¹⁵ अशोक के ऐसा कहने का तात्पर्य यही हो सकता है कि अपने पराक्रम एवं उत्साह द्वारा उसने जनता को धर्माचरण एवं नैतिकता की ओर इतना प्रेरित किया कि लोगों में देवताओं के सदृश्य दिव्य गुणों की उत्पत्ति हुई।

अशोक ने स्पष्टतः अभिलेखों में कहा है कि सर्वलोक हित से बढ़कर कोई कार्य नहीं है।¹⁶ अशोक यह बात केवल अभिलेखों में ही उत्कीर्ण नहीं करवायी परन्तु उसको चरितार्थ करने का भी प्रयास किया। वैसे तो अशोक के प्रत्येक अभिलेख में जनकल्याण की गूँज प्रतिध्वनित होती है, परन्तु प्रजा के लिये सदैव तत्पर रहने का साक्षी उसका छठी अभिलेख है जिसमें उसने कहा है कि मैं जहां भी हूँ लोग मुझे अपनी दुःख गाथा सुना सकते हैं और वह हर प्रयत्न कर लोगों का हित करेगा। उसने यहां तक कहा कि उसके अधिकारी एवं प्रतिवेदक उसके अन्तः कक्ष एवं भोजनागार में भी प्रवेश कर प्रजा के कष्टों की जानकारी दे सकते हैं। आज के समय में कितने ऐसे शासक होंगे जो इस तरह जनता के लिये दरवाजा खोले रखने का साहस करेंगे।

प्रथम स्तम्भ अभिलेख में तो अशोक जनमत से भय को 'अग्ग-भय बतलाता है अर्थात् वह इस भय को अच्छा समझता है जिसके कारण लोग जनमत की उपेक्षा न करें। आज हम देखते हैं कि अपने स्वार्थसिद्धि के लिये चुनाव के समय कितने नेतागण जन साधारण की दुहाई देते हैं किन्तु कितने हैं जो चुने जाने के बाद जनमत की परवाह करते हैं।'¹⁷ प्रजा को अत्यधिक सुख पहुंचाकर ही राजा उस ऋण से उन्मूढ हो सकता है। अतः राजा का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अत्यधिक लोगों को सुख पहुंचाये। अशोक कहता है जो कुछ मैं पराक्रम करता हूँ, सो इसलिये कि प्राणियों के प्रति जो मेरा ऋण है उससे मैं मुक्ति पा सकें तथा लोगों को इस लोक में सुखी करूँ तथा परलोक में भी उन्हें स्वर्ग प्राप्त करा सकें।'

अशोक ने लोगों के हितार्थ अत्यधिक उद्योग (पराक्रम) किया था, जैसा हम पहले देख चुके हैं। यह अशोक के उद्योग का ही फल था कि जम्बुद्वीप के मनुष्यों को, जो देवों से अलग थे, उन्हें देवों से मिलाया। अशोक के ऐसा कहने का तात्पर्य यही हो सकता है कि अपने पराक्रम एवं उत्साह द्वारा उसने

जनता को धर्माचरण एवं नैतिकता की ओर इतना प्रेरित किया कि लोगों में देवताओं के सदृश्य दिव्य गुणों की उत्पत्ति हुई। कदाचित् भारत के इतिहास में अशोक ही पहला सम्राट था जिसने उच्च नैतिक जीवन की न केवल शिक्षा दी परन्तु स्वयं उनको चरितार्थ किया।¹⁸ अशोक असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी था जिसने आत्म संयम, मानसिक उच्चता, आत्म परीक्षा, जनकल्याण, माता पिता की सेवा, दार। नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार, प्राणियों का अवध आदि नैतिक बातों को बार-बार दुहराया। इन्हीं नैतिक आचरणों की गूँज प्रायः प्रत्येक अभिलेख में सुनाई देती है। चूँकि अशोक का दृष्टिकोण सदैव लोकहित से अनुप्रमाणित था इसलिये भाषा के क्षेत्र में भी उन्होंने जन साधारण को दृष्टि में रखकर उस समय प्रचलित प्राकृत को प्रोत्साहन दिया। अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि उसने किसी एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष की भाषा को प्रोत्साहन नहीं दिया, किन्तु जन साधारण में बोली जाने वाली प्राकृत भाषाओं का ही प्रयोग किया। इस प्रकार अशोक सदैव जनता जनार्दन का उपासक रहा।

धर्म के क्षेत्र में भी अशोक का दृष्टिकोण उदात्त एवं समन्वयवादी था। उनमें धार्मिक असहिष्णुता एवं साम्प्रदायिक कट्टरता लेश मात्र भी नहीं थी। यद्यपि अशोक व्यक्तिगत रूप में बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथापि उसने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म स्टेट रिलीजन कभी घोषित नहीं किया। यह आवश्यक है कि उसने भिक्षु संघ में दिलचस्पी ली तथा बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित स्थानों की यात्रा की परन्तु उसने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसी को भी धर्म परिवर्तन के लिये बाध्य नहीं किया। यदि साम्प्रदायिकता विरोधी आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में अशोक का हम अध्ययन करें तो देखेंगे कि अशोक का दृष्टिकोण केवल यही नहीं था कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय एक दूसरे की निन्दा न करें अपितु उसकी हार्दिक इच्छा यह थी कि वे आपस में मिलकर रहें, उनमें सद्भावना और समन्वय हो। इतना ही नहीं वह तो यह चाहता था कि अलग-अलग सम्प्रदायों (पासंडों) के अनुयायी एक दूसरे के धर्म को सुने तथा एक दूसरे को समझें, क्योंकि हर धर्म में अच्छाई है जिसको अशोक ने सारवढी कहा है। उस सार को ग्रहण करने से सम्प्रदाय एक दूसरे के समीप आयेंगे और उनमें भेद-भाव नहीं रहेगा। आज ऐसा सन्देश कौन शासक देता है और यदि देता भी है तो उसे चरितार्थ कराने में उनकी कितनी दिलचस्पी है।¹⁹

एक और बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि अशोक ने धार्मिक वादों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया किन्तु उर्जस्वी आचरण पर बल दिया। उसने धर्म के सार को जाना और लोगों को उसे ग्रहण करने की प्रेरणा दी। अशोक के सुन्दर, पालिश किये हुये, चमकीले स्तम्भों में मानो उसका करुणा एवं मैत्री से आप्लावित हृदय प्रतिबिम्बित हो रहा है। भारतीय इतिहास में अशोक के ये स्मारक सदैव अमर रहेंगे और हमें प्रकाश देते रहेंगे। अशोक पलायनवादी भी नहीं था। वह जनता के बीच रहा। परम्परागत विहार-यात्राओं को छोड़ उसने धर्म यात्राओं को प्रारम्भ किया जिसमें वह जनता के और अधिक समीप आया और उसे उनके सामने अपने नैतिक आदर्शों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। अशोक ने निर्वाण की खोज में भिक्षु बनकर संसार को त्यागा नहीं, यद्यपि कुछ समय के लिये वह भिक्षुओं के साथ भिक्षुगतिक जरूर रहा। उसने संसार को अच्छा बनाने का, मनुष्यों को देवतुल्य बनाने का भरसक प्रयत्न किया।²⁰

अशोक के अभिलेखों के अध्ययन से तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अशोक ने दूरदृष्टि रखकर कहीं पहले ही कुछ ऐसी बात सोच रखी थी, जो आधुनिक युग में कहीं और भी अधिक महत्व रखती हैं। अशोक के समय में यद्यपि भारत समृद्ध था तथापि उन्होंने लोगों को 'अल्पव्ययता एवं अल्प-भांडता की बात कही।²¹ इस प्रकार मानो भगवान महावीर के अपरिग्रह सिद्धान्त का लोगों के बीच प्रचार करने का प्रयत्न किया। आज के आर्थिक कठिनाइयों के युग में इस अल्पव्यय एवं अल्पसंग्रह के सन्देश की कितनी अधिक आवश्यकता है. इसे कौन नहीं जानता? अशोक का विश्वास था कि अधिक संग्रह अनैतिक है, अतः अनुचित है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने परराष्ट्र एवं व्यक्ति के लिये

समस्यायें खड़ी हो जाती है। अनावश्यक संग्रह करने पर व्यक्ति में लोभ प्रवृत्ति का संचार होता है तथा समाज का शेष वर्ग उस वस्तु विशेष से वंचित रहता है। फलस्वरूप समाज में दो वर्ग हो जाते हैं एक सम्पन्न दूसरा विपन्न। एक अमीर, दूसरा गरीब और दोनों में संघर्ष प्रारम्भ होता है। कार्लभार्वस ने इसे वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी है और इसका हल हिंसक क्रांति में ढूँढा है। पर अशोक ने इस आर्थिक विषमता को मिटाने के लिये अल्पव्यय एवं अल्पसंचय का कल्याणकारी सन्देश दिया।²²

यह संग्रह-प्रवृत्ति या अधिक से अधिक सम्पत्ति एकत्रित करने की दुरिच्छा अनेक अपराधों को जन्म देती है। आज देश में कालाबजारी तस्करी, जमाखोरी और भ्रष्टाचार के मूल में यही अनैतिक संचय की प्रवृत्ति है। यदि आज भी हम अशोक के अल्पसंचय और अल्पव्यय के सन्देश को चरितार्थ करें तो देश की कई समस्याओं का हल हो सकता है। अशोक के अल्पव्यय की बात भी ध्यान देने योग्य है। वह व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित करने के योग्य है। लोग राष्ट्रीय सम्पत्ति का कितना अपव्यय करते हैं तथा अधिक धन संग्रह कर किस प्रकार उसका दुरुपयोग करते हैं, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। अतः आधुनिक संदर्भ में भी अशोक के ये कथन कितने प्रेरणादायक हैं। अत्यधिक संचय एवं व्यय की दूषित प्रवृत्ति व्यक्ति के मानसिक चेतना को कुंठित कर देती है। सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में अरुचि उत्पन्न कर देती है। वह व्यक्ति और समाज दोनों के लिये घातक सिद्ध होती है और देश की आर्थिक स्थिति संकट में आ जाती है।

अशोक के पास संसार को देने के लिये एक सुनिश्चित सन्देश था। उसके धर्म की कल्पना हमारे लिये सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। अशोक के धर्म के बारे में उपर के अध्यायों में चर्चा हो चुकी है। किन्तु एक बात की ओर पुनः ध्यान आकर्षित करना उचित होगा और वह है उसकी आत्म निरीक्षण की बात। अशोक ने एक सच्चे पैगम्बर की तरह स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि आत्म-उन्नति के लिये कौन सी बाधाएँ हैं और उसके लिये उसने जो सबसे बड़ा उपाय सुझाया है वह है आत्म निरीक्षण। आत्म निरीक्षण का अर्थ है अन्तःकरण की परीक्षा। बुद्धघोष ने भी विसुद्धिमग्न में पच्छवेक्खन का उल्लेख किया है। पच्छवेक्खन का यह विचार उसने बुद्ध से लिया है जिसने अम्बलट्टिका विहार में राहुल को उसका उपदेश दिया था। इसमें बुद्ध राहुल को उपदेश देते हैं कि शरीर, मन और वाणी के प्रत्येक कार्य को करने के पहले और पीछे परीक्षा करो।²³ परन्तु अशोक अधिक आगे जाता है और वह हमें सारे चरित्र का निरीक्षण करने को कहता है। इस प्रकार वह हमारे किया-कलापों को अधिक व्यापक दृष्टि से देखता है। अपने तृतीय स्तम्भ अभिलेख में अशोक कहता है मनुष्य केवल अपने अच्छे कार्यों को देखता है और कहता है कि मैंने यह अच्छा कार्य किया। वह अपने बुरे कार्यों को कभी नहीं देखता है और न ही यह कहता है कि मैंने यह बुरा कार्य किया है। अशोक ने कितने ही सरल ढंग से मनुष्य का सुन्दर रीति से मार्ग दर्शन किया है। यदि आज हम, चाहें किसी सरकारी या गैर सरकारी पद विशेष पर हो, अथवा कोई वृत्ति या व्यवसाय करते हो, अपने भले बुरे कर्मों का निरीक्षण करते रह तो समाज का बहुत बड़ा हित हो जाय। आज लोग गलत काम एवं पाप आचरण करते हुये भी अपने को सही समझते हैं और सामाजिक उत्तरदायित्व से विमुख होकर व्यक्तिगत स्वार्थों में निरत हैं। अतः अशोक के आत्म निरीक्षण का सन्देश आज भी हमें सही दिशा बतला सकता है।

अशोक की पैनी दृष्टि ने मनोरंजन को भी एक नया रूप दिया। अशोक के पूर्व समाजो ' का प्रचलन था। कहा जाता है कि उस समाज में नाटक, संगीत और नृत्य के साथ साथ मांस और मदिरा का भी खूब प्रयोग होता था। समाजों में निमन्त्रित विशाल जन-समुदाय को मांस खिलाने के लिये बहुत से प्राणी मारे जाते थे। इस प्रकार असंख्य प्राणियों की बर्बर हत्या होती थी। अशोक ने ऐसे समाजों को बन्द कर दिया। जैसा कि प्रथम शिला अभिलेखा से ज्ञात होता है कि उसने पहले स्वयं पर नियंत्रण किया और केवल तीन पशुओं (दो मोर एक मृग) के प्रयोग तक अपने को सीमित रखा और आगे चलकर उसे भी

त्याग दिया। इस प्रकार अशोक ने मांस और मदिरा वाले समाजों को त्याग कर अच्छे समाजों का प्रचलन किया। वह ऐसे मनोरंजन के पक्ष में था जिसमें धर्मानुशासन एवं धर्म चर्चा हो और नैतिक आचरण के लिये प्रेरणा मिले। अतः उसने समाजों में दिव्य रूपों के दिखाने का प्रबन्ध किया।²⁴ अशोक की प्रजा के लिये कितनी आत्मीयता थी वह कलिंग शिला-अभिलेख से भली-भांति ज्ञात होती है। उस अभिलेख में अशोक के अन्तर्मानस की एक सुन्दर झांकी मिलती है। अशोक प्रजा को अपनी सन्तान के समान समझता था और उसके सुख-दुःख में सदैव साथ रहता था। उसके लिये उंच-नीच का कोई भेद नहीं था। प्रजा की सेवा करना वह अपना कर्तव्य समझता था। वह अपने को प्रजा का ऋणी समझता था और सदैव उन्मृण होने का तत्पर रहता था। आज कितने शासक हैं जिसमें अशोक की सी कर्तव्य परायणता एवं प्रजा के प्रति प्रेम दृष्टिगोचर होती है। आज तो केवल प्रजा के नाम पर सब अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुये हैं।

निष्कर्ष

यह भारत का दुर्भाग्य था कि अशोक के सिद्धान्तों और नीतियों को, उसके बाद आने वाले शासकों ने भुला दिया। यह विचित्र विडम्बना थी कि अशोक के बाद, मात्र बौद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रह गया, न ही उसके बाद हमें कोई ऐसा शासक मिला जिसने अशोक के समान नैतिक मूल्यों के आधार शिला पर प्रशासन चलाया। भारत के लम्बे राजनैतिक इतिहास में, हमें लगता है कि केवल गांधी जी ने ही अशोक के अहिंसक और मैत्रीपूर्ण नीति को अपने आन्दोलन का मूल आधार बनाया। भारत में बहुत लम्बे अर्से के बाद गांधी जी ने कुछ नैतिक मूल्यों को उजागर किया और उन्हीं के आधार पर जन-आन्दोलन आरम्भ किया। इस प्रकार मानो अशोक के नैतिक सिद्धान्तों का पुनः प्रस्थान हुआ, अन्यथा अशोक के धर्म और अहिंसा के सिद्धान्त तो भूत काल के विस्मृति के गर्त में पड़े रहते। भारत के लोगों ने अशोक के महान कार्य को सर्वथा भुला दिया था। गांधी जी ने पुन अशोक के आदर्शों को उजागर किया। हम उन महान पुरातत्ववेत्ताओं के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने अशोकीय स्मारकों की खोज कर हमें प्रियदर्शी की अमृतमयी वाणी सुनायी। यदि ये विद्वान स्मारकों की खोज कर एवं ब्रम्ही लिपि का उद्घाटन कर अशोक के सन्देश को प्रस्तुत न करते तो हम इस अनुपम, उद्बोधक एवं प्रेरणादायक सन्देश से वंचित रह जाते। जैसा हम उपर भी कह चुके हैं? हमारा स्वतन्त्रता संग्राम एवं हमारी परराष्ट्र नीति, जिसमें गुट निरपेक्षता एवं सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को अपनाया गया है, उनकी मूल प्रेरणा बुद्ध और अशोक के सन्देश से प्राप्त हुयी है, और इसी के कारण भारत की अन्तर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति भी है। भारत के पुनरुत्थान एवं नव जागरण के लिये आज भी अशोक के सामाजिक एवं नैतिक सिद्धान्तों में वे तत्व विद्यमान हैं जो हमें नई दिशा दे सकते हैं और भारत को सशक्त एवं समृद्ध बनाने में सहायता कर सकते हैं।

वर्तमान विश्व जिस प्रकार आज परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, विश्व में तनाव बढ़ता जा रहा है, आतंकवाद के राक्षसी चेहरे ने विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि केवल अशोक के सिद्धान्तों से ही दुनिया उपरोक्त समस्याओं से निजात पा सकती है। यह केवल कोरी कल्पना नहीं है बल्कि एक ऐसे शासक का व्यावहारिक प्रयोग है जिसने प्राचीन काल में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुनिया के एक बड़े भू भाग पर इसका सफल प्रयोग किया। भारत के सन्दर्भ में इसका विशिष्ट महत्व है।

सन्दर्भ सूची:

1. भट्ट, जनार्दन, अशोक के धर्म लेख, पृ. 18, लघु संस्करण, 1957।

- 2.त्रयोदश शिला अभिलेख।
- 3.भंडारकर अशोक, पृ. 212-13।
- 4.राय चौधरी, हेमचन्द्र, पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ मौर्याज, पृ. 365।
- 5.चतुर्थ स्तम्भ अभिलेख।
- 6.त्रयोदश शिला अभिलेख।
- 7.थापर रोमिला, अशोक एंड डीक्लाइन आफ़ मौर्याज, पृ. 197।
- 8.मुखर्जी अशोक , पृ. 59।
- 9.द्वितीय शिला अभिलेख।
- 10.अंनानि पी च मे बहूनि कयानानि कटानि द्वितीय स्तम्भ अभिलेख।
- 11.द्वितीय शिला अभिलेख एवं सप्तम स्तम्भ अभिलेख।
- 12.नास्ति हि कमतरं सर्वलोकहितत्वा षष्ठम शिला अभिलेख गिरनार।
- 13.कलिंग शिला अभिलेख धौली।
- 14.षष्ठम शिला अभिलेख गिरनार।
- 15.लघु शिला अभिलेख ब्रह्मगिरि।
16. षष्ठम शिला अभिलेख गिरनार।
- 17.थापर रोमिला, अशोक एंड डीक्लाइन आफ़ मौर्याज, पृ. 212।
- 18.बरुआ बी. एम. इन्स्क्रिपसन आफ़ अशोक जिल्द 2 पृ. 345-5।
- 19.द्वादश शिला अभिलेख।
- 20.लघु शिला अभिलेख ब्रह्मगिरि।
- 21.लघु शिला अभिलेख ब्रह्मगिरि।
- 22.तृतीय शिला अभिलेख।
- 23.भंडारकर अशोक पृ. 94, म. नि., जि. 2, पृ. 94।
- 24.चतुर्थ शिला अभिलेख।